

Производственно-технический
и научно-практический журнал

ВОДОЧИСТКА
ВОДОПОДГОТОВКА
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

4

АКТУАЛЬНО

Урбанизация и онлайн-сенсоры – ключевые тенденции в номинантах премии Aquatech Innovation Award 2019

10

НАУКА И ПРАКТИКА

Исследование электростатической адсорбции коллоидных частиц гранулами пенополистирольной фильтрующей загрузки
Чарный Д.В., Онанко Ю.А.

18

ТЕХНОЛОГИИ

Инновационные установки по доочистке и ионизации воды
Славин Л.М.

24

ВОДООЧИСТКА

Некоторые аспекты очистки ливневых стоков от ксенобиотиков в фитоочистном сооружении открытого типа в Москве
Щеголькова Н.М., Харитонов С.Л., Семенов М.В., Завгородняя Ю.А., Рыбка К.Ю.

32

ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Коагуляционная очистка природных вод
Гандурина Л.В., Рафф П.А., Гетманцев С.В.

44

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Опыт использования технологии вермифльтрации для обработки муниципальных сточных вод г. Владимира
Титов И.Н., Фарзах Ф.С.Ф., Ларионов Н.П.

52

Мультифакторность при оценке стоимости услуг водных экосистем
Остроумов С.А.

62

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ

Вопросы применения индекса геоаккумуляции для оценки комплексной загрязненности донных отложений водных объектов тяжелыми металлами
Абдуллаева Л. Дж.

68

Пост-релизы

70

Рефераты статей

72

Указатель статей журнала за 2019 год

Информационная поддержка:

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
- Министерство природных ресурсов и экологии РФ
- Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы РФ
- Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

Редакционная коллегия:

Пупырев Е.И.

д-р техн. наук, профессор,
МСП

Довлатова Е.В.

канд. юрид. наук,
РАВВ

Фролкова А.К.,

д-р техн. наук, профессор,
МИТХТ им. М.В. Ломоносова

Пуховский А.В.

д-р с.-х. наук, профессор,
МГУП

Лаптев Б.И.

д-р биол. наук,
профессор
Nove tehnologije d.o.o,
Ljubljana, Slovenia

Дзюбо В.В.

д-р техн. наук, профессор,
ТГАСУ

Очков В.Ф.

д-р техн. наук, профессор,
заслуженный работник
ЭЭС России, МЭИ (ТУ)

Каграманов Г.Г.

д-р техн. наук, профессор,
РХТУ им. Д.И. Менделеева

Продоус О.А.

д-р техн. наук, профессор,
ООО «ИНКО-инжиниринг»

Самбурский Г.А.

эксперт-директор издания
канд. техн. наук, доцент

Редакция:

108811, г. Москва,
п. Московский,
22-ой км Киевского шоссе,
БП «Румянцево», домовл. 4,
стр. 5, корп. Е, оф. 628.
Тел./факс: (495) 120-24-75

E-mail: info@vvvpress.ru
www-orion@mail.ru

Отдел подписки и рекламы:

Тел.: (914) 945-52-32
E-mail: www-orion@mail.ru

Зам. главного редактора:
Проскрякова Татьяна

Отдел подписки, рекламы
и связями с общественностью:
Ледяева Юлия
Мезенина Наталья
Пастухова Ирина
Попова Наталья

Отдел верстки:
Неволина Елена

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, собственных имен и прочих сведений. Редакция может публиковать статьи, не разделяя точку зрения автора. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет. Перепечатка материалов журнала без письменного согласия редакции не допускается.

Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации ПИ No ФС 77-30302 ISSN 2072-2710

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ АДСОРБЦИИ КОЛЛОИДНЫХ ЧАСТИЦ ГРАНУЛАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ

Чарный Д.В.
д-р техн. наук,
ст. науч. сотр.,
гл. науч. сотр.

Онанко Ю.А.
аспирант

Институт водных проблем и мелиорации НААНУ, г. Киев

Проведен анализ начальной стадии фильтрования водной суспензии через чистую пенополистирольную фильтрующую загрузку. Рассмотрена такая особенность ее работы как гидросортировка. Проанализирована связь размеров гранул пенополистирола с концентрациями электростатического заряда на их поверхности. При помощи теории Пуассона-Больцмана показана связь концентрации электростатического заряда с толщиной двойного электрического слоя гранул вспененного полистирола в водной суспензии. Обоснована важность исследования ζ -потенциала для контроля процесса фильтрования коллоидных суспензий. Произведено исследование электростатических свойств коллоидов различной морфологии. Определена зависимость ζ -потенциала коллоидов разной морфологии от силы взаимодействия двойного электрического слоя коллоидной частицы с двойным электрическим слоем гранулы пенополистирола. Показана зависимость времени «зарядки» пенополистирольного фильтра от величины ζ -потенциала фильтруемых коллоидов.

Ключевые слова: водоочистка, водоподготовка, дзета-потенциал, фильтрование, зарядка фильтра, пенополистирол, гидросортировка.

Введение

Вода – уникальное природное вещество, которое при рассмотрении с точки зрения электростатического взаимодействия является идеально сбалансированным диполем. Благодаря кулоновскому взаимодействию молекулы воды притягиваются с той же силой, с которой и отталкиваются друг от друга. Данный эффект и обеспечивает условия существования воды в жидком состоянии. В отличие от молекул воды, в плане электростатического взаимодействия, коллоидные частицы, так же, как и гранулы вспененного полистирола в

водной суспензии являются системами, которые постоянно находятся в разбалансированном состоянии. В соответствии с законом Кулона, они постоянно пытаются достичь баланса. Но из-за особенностей строения их двойных электрических слоев, это происходит на уровне взаимодействия только отдельных слоев системы. Например, между адсорбционным и диффузным слоями. Однако, при достижении равновесия между двумя соседними слоями, происходит потеря баланса электростатического равновесия между другими слоями, которые граничат с ними. После чего другие слои начинают пытаться восстановить свое

электростатическое равновесие, тем самым выводя из равновесия другие слои и так далее. Достижение такой системой состояния электростатического равновесия возможно в случае вмешательства внешних сил. Например, в результате химической реакции, вызванной добавлением в суспензию коагулянтов или флокулянтов [1]. Тогда двойные электрические слои разрушаются и коллоидные частицы начинают слипаться, образуя крупные хлопья, которые оседают под действием сил гравитации.

Целью данной работы является определение степени влияния электростатических свойств гранул вспененного полистирола на процесс задержания коллоидных частиц различной природы на их поверхности при фильтровании через них водной суспензии.

Методика исследований

Современные представления об эффективности задержки коллоидов из водной суспензии зернистой фильтрующей загрузкой основываются, в первую очередь, на их электрокинетических и гидродинамических свойствах. Для более точного определения таких электрокинетических свойств коллоидов как ζ -потенциал и гидродинамический радиус использовался современный прибор Zetasizer Nano ZS («Malvern Instruments», Великобритания).

Zetasizer Nano ZS – высокоэффективный двухугловой анализатор размеров частиц и молекул для еще более точного обнаружения агрегатов и измерения, небольших по объему или разбавленных образцов, а также образцов с очень высокой концентрацией методом динамического рассеяния света с оптикой неинвазивного обратного рассеяния NIBS. ZSP также является анализатором ζ -потенциала, использующим электрофоретическое рассеяние света для частиц, молекул и поверхностей, и анализатором молекулярной массы с использованием статического рассеяния света.

Для измерения заряда частиц в исследуемый образец помещалась пара электродов, на которые подавалось постоянное напряжение. Коллоидные частицы в образце двигались к электроду противоположного заряда с определенной скоростью. ζ -потенциал коллоидных частиц определялся путем измерения их скорости при движении в процессе электрофореза. Скорость движения пропорциональна напряженности поля

и ζ -потенциалу коллоидных частиц. Зная напряженность поля, измерялась скорость движения с помощью лазерного доплеровского электрофореза (анемометрии), а затем применялись существующие теории для вычисления ζ -потенциала. В режиме измерения скорости в спектре рассеянного света появлялась компонента, смещенная относительно несущей частоты на величину доплеровской частоты, которая пропорциональна скорости движущихся частиц.

Для повышения чувствительности и точности измерений применялся метод, известный как фазовый анализ рассеянного света (PALS). Хотя взятая сама по себе методика PALS дает только среднее значение ζ -потенциала, методика M3-PALS, основанная на многочастотном измерении, позволяет определять среднее значение и распределение в процессе одного измерения.

Вся процедура измерения была автоматизирована для упрощения анализа. Измерения проводились в U-образной кювете с золотыми электродами при pH=7,4 и температуре 25°C. Результаты обрабатывались с помощью программного обеспечения «Dispersion Technology Software».

Обоснование важности исследования параметров электростатической адсорбции при фильтровании водных суспензий

Степень разбалансированности и взаимодействия с другими электростатическими системами в водной суспензии определяет слой потенциалобразующих ионов, который формируется вокруг ядра системы [2]. Он определяет знак и большую часть величины заряда двойного электрического слоя системы. Его принято определять с помощью такой физической величины как электростатический или ζ -потенциал [3]. Поэтому исследования ζ -потенциала являются ключевыми для определения степени взаимодействия коллоидных частиц и гранул пенополистирольной загрузки при фильтровании через неё водных суспензий [4–6].

Для поверхностных природных вод, как сложных коллоидных систем, характерна отрицательность ζ -потенциала коллоидов, обуславливающих мутность исходной воды. Это подтверждается нашими экспериментальными исследованиями поверхностных вод верхнего течения р. Днестр. По результатам которых величина ζ -потенциала

Рисунок 1
Схема электростатической адсорбции коллоидных частиц гранулой пенополистирола.

коллоидов в данной воде составляет -9,41 мВ. Пенополистирол является химически инертной загрузкой [7] с положительным ζ-потенциалом, который составляет +2,1 мВ [8, 9], поэтому адсорбция коллоидных частиц происходит за счет разности потенциалов. Наиболее наглядно это видно на примере задержания колоний цианобактерий [8]. Общая схема электростатической адсорбции коллоидов гранулой вспененного полистирола представлена на рисунке 1.

При исследовании параметров электростатической адсорбции коллоидных частиц на поверхности пенополистирольной фильтрующей загрузки, при фильтрации через неё водной суспензии, возникает необходимость учитывать влияние неоднородности гранулометрического состава фильтрующей загрузки на время завершения полного формирования поверхностного слоя из налипших коллоидных частиц. То есть на время завершения начального этапа фильтрования, так называемой – «зарядки» фильтра [10].

Экспериментально установлено, что на начальном этапе фильтрования, после промывки в пенополистирольной загрузке происходит её гидросортировка по крупности гранул. Меньшие по диаметру гранулы опускаются в нижнюю часть слоя загрузки, а большие – поднимаются вверх к ложному дну фильтра [11]. При этом в процессе промывки часть наиболее мелкой – «пылевой» фракции уносится с промывной водой.

Это происходит из-за того, что меньшие по диаметру гранулы пенополистирола покрыва-

ются более толстым слоем коллоидных частиц. При этом резко увеличивая свою массу, что приводит к потере положительной плавучести гранул и их дальнейшему оседанию на дно фильтра. Данный процесс связан с тем, что гранулы пенополистирола меньшего диаметра имеют большую концентрацию электростатического заряда, чем гранулы вспененного полистирола большего диаметра.

Определение толщины двойного электрического слоя пенополистирольной гранулы

Согласно теории Пуассона-Больцмана, толщина двойного электрического слоя тесно связана с плотностью поверхностного заряда. Уравнение Пуассона-Больцмана является главным уравнением для теории двойного электрического слоя [12]. Решение этого уравнения необходимо для вычисления толщины двойного электрического слоя. Плотности подавляющего большинства соответствующих частиц зависят от расстояния до заряженной плоскости [13]:

$$n_{cl}(x) = \frac{n_s n_d \exp\left(\frac{-v_{cl} e_0 \phi(x)}{kT}\right)}{n_{od} \left(1 + \frac{n_d}{n_{od}} \left(\exp\left(\frac{-v_{cl} e_0 \phi(x)}{kT}\right) + \exp\left(\frac{-v_{co} e_0 \phi(x)}{kT}\right)\right)\right)} \quad (1)$$

$$n_{co}(x) = \frac{n_s n_d \exp\left(\frac{-v_{co} e_0 \phi(x)}{kT}\right)}{n_{od} \left(1 + \frac{n_d}{n_{od}} \left(\exp\left(\frac{-v_{cl} e_0 \phi(x)}{kT}\right) + \exp\left(\frac{-v_{co} e_0 \phi(x)}{kT}\right)\right)\right)} \quad (2)$$

где n_{od} – плотность подавляющего большинства молекул растворителя, отдаленных от заряженной плоскости,

n_d – плотность подавляющего большинства противоионов и ионов, отдаленных от заряженной плоскости,

v_{ct} и v_{co} – валентности противоионов и ионов соответственно,

$v_{ct}v_{co} = \pm 1$, e_0 – элементарный заряд,

$\Phi(x)$ – потенциал среднего электростатического поля,

k – константа Больцмана,

T – температура.

Средний электростатический потенциал получают путем решения следующего дифференциального уравнения:

$$\frac{d^2\Phi(x)}{dx^2} = -\frac{e_0 n_s n_d \left(v_{ct} \exp\left(-\frac{v_{ct} e_0 \Phi(x)}{kT}\right) + v_{co} \exp\left(-\frac{v_{co} e_0 \Phi(x)}{kT}\right) \right)}{\varepsilon \varepsilon_0 n_{od} \left(1 + \frac{n_d}{n_{od}} \left(\exp\left(-\frac{v_{co} e_0 \Phi(x)}{kT}\right) + \exp\left(-\frac{v_{ct} e_0 \Phi(x)}{kT}\right) \right) \right)} \quad (3)$$

где ε – диэлектрическая проницаемость раствора,

а ε_0 – константа воздействия. Граничными условиями для уравнения (3) являются:

$$\left. \frac{d\Phi}{dx} \right|_{x=0} = -\frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_0} \quad (4)$$

$$\left. \frac{d\Phi}{dx} \right|_{x=d} = 0 \quad (5)$$

Введем другой показатель толщины двойного электрического слоя, а именно расстояние d_g , которое определяет область, содержащую определенную часть ϑ избытка противоионов:

$$\int_{a/2}^{d_g} (n_{ct}(x) - n_d) dx = \vartheta \int_{a/2}^d (n_{ct}(x) - n_d) dx \quad (6)$$

Для ионов, размер которых уменьшается (в пределах действия теории Пуассона-Больцмана) x_g аналитически выражается как:

$$x_g = \frac{1}{k} \ln \left(\frac{\left(\sqrt{1 + (1-\vartheta) \left(\exp\left(-\frac{v_{ct} e_0 \Phi(0)}{kT}\right) - 1 \right) + 1} \left(1 - \exp\left(-\frac{v_{ct} e_0 \Phi(0)}{2kT}\right) \right) \right)}{\left(\sqrt{1 + (1-\vartheta) \left(\exp\left(-\frac{v_{ct} e_0 \Phi(0)}{kT}\right) - 1 \right) - 1} \left(1 + \exp\left(-\frac{v_{ct} e_0 \Phi(0)}{2kT}\right) \right) \right)} \right) \quad (7)$$

где

$$\Phi(0) = -\frac{2kT}{v_{ct} e_0} \ln \left(\sqrt{1 + (\sigma/c)^2} + |\sigma|/c \right) \quad (8)$$

$$c = \sqrt{8kT\varepsilon\varepsilon_0 n_d} \quad (9)$$

$$k = \sqrt{\frac{2n_d e_0^2}{\varepsilon \varepsilon_0 kT}} \quad (10)$$

При соблюдении той же границы и с учетом того, что $d \rightarrow \infty$, параметр d_g выражается как:

$$d_g = \frac{1}{k} \ln \left(\frac{\left(1 + \frac{1+\vartheta}{1-\vartheta} \exp\left(-\frac{v_{ct} e_0 \Phi(0)}{2kT}\right) \right)}{1 + \exp\left(-\frac{v_{ct} e_0 \Phi(0)}{2kT}\right)} \right) \quad (11)$$

Если, кроме того $|e_0 \Phi(x)/kT| \ll 1$ для всех x , то есть применяется линеаризованная теория Пуассона-Больцмана, оба условия еще больше упрощают выражение:

$$x_g = d_g = \frac{1}{k} \ln \left(\frac{1}{1-\vartheta} \right) \quad (12)$$

где $1/k$ – длина экранирования Дебая, которая описывает эффективную толщину двойного электрического слоя в линеаризованной теории Пуассона-Больцмана.

В рамках представленной модели участки решетки равны; следовательно, все частицы считаются одинаковыми по размеру. Без этого предположения численные плотности ионов не могли быть выражены аналитически (как по уравнениям (1) и (2)). Поэтому в модели все частицы имеют одинаковый размер. В отдалении от заряженной плоскости электростатическое поле не зависит от постоянной решетки. С другой стороны, в непосредственной близости от заряженной плоскости накапливаются противоионы, в то время как ионов не хватает. Наиболее важным является влияние противоионов, содержащиеся в области близкой к заряженной плоскости в электростатическом поле. Поэтому мы считаем уместным выбирать постоянную решетки a по размеру противоионов в

растворе. Различные решения, характеризующиеся типом противоионов, могут быть смоделированы путем изменения постоянной решетки a , принадлежащие к соответствующему виду противоионов.

Для исследования эффективной толщины двойного электрического слоя для различных размеров противоионов мы решаем уравнение (3), определяем функцию распределения, заданную уравнением (1), и вычисляем параметры x_g и d_g . Решение уравнения (3) получено численно с помощью метода Рунге-Кутты четвертого порядка, начиная на удалении от заряженной плоскости, а интеграл в уравнении (6) вычисляется с помощью метода Симпсона.

Подытоживая вышесказанное, время полного покрытия гранул пенополистирольной загрузки коркой из коллоидных частиц, то есть так называемой «зарядки» фильтра, определяется толщиной двойного электрического слоя.

Гранулы меньшего диаметра полностью покрываются коркой быстрее из-за большей концентрации электростатического заряда. Но потому, что они имеют большую толщину двойного электрического слоя - корка из коллоидных частиц на их поверхности будет большей толщины, а соответственно и времени на ее полное образование будет требоваться больше.

Гранулы большего диаметра медленнее покрываются слоем коллоидных частиц из-за меньшей концентрации электростатического заряда. Однако, толщина этого слоя у них меньше, чем у гранул меньшего диаметра из-за меньшей толщины двойного электрического слоя. А потому и времени на полное завершение формирования корки нужно меньше.

Исследования электростатических свойств коллоидов различной морфологии

Для проверки гипотезы о связи величины ζ -потенциала коллоидов различного происхождения с величиной силы взаимодействия их двойного электрического слоя с двойным электрическим слоем гранулы пенополистирола, были произведены экспериментальные измерения ζ -потенциала коллоидов биологического, органического и минерального происхождения. Экспериментально изучены электрокинетические свойства коллоидов биологического происхождения на примере

фитопланктона (главным образом конгломератов цианобактерий), образцы которого были отобраны в районе Днепровского водозабора г. Киева, Украина. Измеренное значение его ζ -потенциала составило -13 мВ [8]. Свойства коллоидов минерального происхождения были изучены на примере глинистых частиц из поверхностных вод верхнего течения р. Днестр. Экспериментально определенная величина их ζ -потенциала равна -9,41 мВ. А также, для определения степени влияния добавления коагулянтов на электростатические свойства глинистых коллоидных частиц, были исследованы пробы воды, отобранные на очистных сооружениях водопровода г. Черновцы, Украина. ζ -потенциал конгломератов глинистых коллоидов составил -11,7 мВ. Электрокинетические свойства коллоидов органического происхождения были исследованы на примере сточных вод, отобранных на очистных сооружениях ООО «Антоновский мясокомбинат», который расположен в с. Малая Антоновка, Белоцерковский район, Киевская область, Украина. Измеренная величина их ζ -потенциала -9,05 мВ.

Для определения силы взаимодействия двойного слоя ФДС, коллоидов различной морфологии и гранулы пенополистирола в водной суспензии было применено, возможно, наиболее широко используемое аналитическое выражение Хогга, которое имеет следующий вид:

$$F_{\text{ДС}} = \frac{\hat{\epsilon} a_p (\zeta_{km}^2 + \zeta^2) k \exp(-kh)}{2(1 - \exp(-2kh))} \left[2 \frac{\zeta_k \zeta_n}{\zeta_{km}^2 + \zeta^2} - \exp(-kh) \right] n \quad (13)$$

где $\hat{\epsilon}$ – диэлектрическая проницаемость жидкости,

ζ_k и ζ_n – ζ -потенциалы (аппроксимация поверхностного потенциала) коллоидной частицы и фильтрующей загрузки (гранулы пенополистирола) соответственно,

n – единичный нормальный вектор,

k – обратная Дебаевская длина, представленная как:

$$k = \sqrt{\frac{4\pi e^2}{\hat{\epsilon} kT} \sum_j z_j^2 m_j} \quad (14)$$

где e – заряд электрона,

k – постоянная Больцмана,

T – абсолютная температура,

Рисунок 2

График зависимости ζ -потенциала коллоидов различной морфологии от силы взаимодействия двойного электрического слоя коллоидной частицы с двойным электрическим слоем гранулы пенополистирола.

m_j – концентрация вида j -го иона, присутствующего в растворе с валентностью z_j .

На базе этих данных был построен график зависимости ζ -потенциала коллоидов разной морфологии от силы взаимодействия их двойного электрического слоя с двойным электрическим слоем гранулы пенополистирола. Теоретическая кривая была построена в соответствии с законом Кулона, а данные экспериментальных исследований коллоидов различной морфологии представлены на рисунке 2 в виде экспериментальных точек.

Анализ графика, показанного на рисунке 2, подтверждает гипотезу о наличии очень тесной связи между величиной ζ -потенциала коллоидов различной морфологии с величиной силы

взаимодействия их двойного электрического слоя с двойным электрическим слоем гранулы пенополистирола в водной суспензии. Это значит, что время зарядки пенополистирольного фильтра тесно связано со значениями ζ -потенциала коллоидов в фильтруемой водной суспензии. Также можно сделать вывод о том, что с точки зрения электростатического взаимодействия, добавление коагулянтов изменяет параметры двойного электрического слоя. Чем повышает не только величину ζ -потенциала коллоидов, но и силу взаимодействия их двойного электрического слоя с двойным электрическим слоем гранулы фильтрующей пенополистирольной загрузки. Что положительно сказывается на интенсификации процесса задержания скоагулированных коллоидных конгломератов на поверхности фильтрующей загрузки из вспененного полистирола и сокращения времени формирования коллоидной корки, то есть времени «зарядки» фильтра.

Выводы

1. Начальная стадия фильтрования через чистую пенополистирольную загрузку значительно отличается от основной стадии фильтрования по причине преобладания сил электростатического взаимодействия.
2. Разница во времени полного завершения формирования коллоидных корок на гранулах вспененного полистирола различных диаметров настолько незначительна, что ею можно пренебречь и считать это время одинаковым для пенополистирольных гранул разных диаметров.
3. Вне зависимости от природы происхождения коллоидов, интенсивность их задержания гранулами пенополистирольной фильтрующей загрузки, а, следовательно, и время «зарядки» пенополистирольного фильтра напрямую зависит от величины их ζ -потенциала.

Литература:

1. Сериков Л. В., Шиян Л. Н., Тропина Е. А. Коллоидно-химические свойства соединений железа в природных водах. Известия Томского политехнического университета. Вып. 316, № 3. С. 28–33.
2. Ghernaout D. Controlling coagulation process: from zeta potential to streaming potential. American Journal of Environmental Protection. 2015. Vol. 4, № 5. P. 16.
3. Holmes M. Zeta potential measurement for water treatment coagulation control. Conference: Oz Water 2015. At: Adelaide, Australia. 2015. P. 8.
4. Adamczyk Z. Role of electrostatic interactions in particle adsorption. Advances in Colloid and Interface Science. 1996. Vol. 63. P. 41–149.
5. Morfesis A. Role of zeta (ζ) potential in the optimization of water treatment facility operations. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2009. Vol. 48, № 5. P. 2305–2308.
6. Nobbmann U. The role of zeta potential in the optimization of water treatment. 2010. Vol. 3. P. 3.
7. Журба М. Г. Водоочистные фильтры с плавающей загрузкой. М.: 2011. 536 с.
8. Чарный Д. В. Розвиток теоретичних засад і удосконалення технологій очищення природних вод в системах сільськогосподарського водопостачання. Київ: Інститут водних проблем і меліорації НААН, 2017. 302 с.
9. Awet T. T. Effects of polystyrene nanoparticles on the microbiota and functional diversity of enzymes in soil. Environmental Sciences Europe. 2018. Vol. 30, № 1.
10. Орлов В. О. Водоочисні фільтри із зернистою застипкою. Рівне: НУВГП, 2005. 163 с.
11. Чарный Д. В. Усовершенствование способов водо- и энергосбережения в разветвленных оросительно-обводнительных системах. Киев: Институт гидротехники и меліорації УААН, 1998. 148 с.
12. Mahanta K. K. Estimation of the electric double layer thickness in the presence of two types of ions in soil water. Applied Clay Science. 2014. Vol. 87. P. 212–218.
13. Bohinc K. Thickness of electrical double layer. effect of ion size. Electrochimica Acta. 2001. Vol. 46, № 19. P. 3033–3040.